

Psicopatas no Cárcere: Uma Análise à Luz do Direito Penal BrasileiroAna Flávia Lemos¹Bruno Eduardo Santos²Itamar Luis Gelain³DOI: <https://zenodo.org/records/18991669>

RESUMO: A presente pesquisa apresenta como problema “qual a forma adequada de tratamento e penalização dos psicopatas no cárcere brasileiro?” A hipótese inicial foi identificar um método de punitividade adequado para os psicopatas, o qual associasse tratamento e segregação, de forma condizente. Utilizou-se o método dedutivo, o qual aplica argumentos genéricos para chegar à formação de argumentos específicos, através de um problema, verificação e conclusão que respondam o problema inicial. Para complementação da pesquisa, utilizou-se o método de procedimento monográfico para diferenciar, identificar e tratar o assunto dos psicopatas no Brasil, a partir do contexto histórico e análise dessa condição, com o objetivo de gerar uma generalização e base de pesquisa. Dessa forma, concluiu-se que o Sistema Penal Brasileiro não oferece um tratamento e penalização adequados, não havendo sequer estabelecimento prisional específico.

PALAVRAS-CHAVES: Psicopatas. Cárcere. Criminal. Penalização.

ABSTRACT: This research addresses the following question: “*What is the appropriate way to treat and punish psychopaths within the Brazilian prison system?*” The initial hypothesis was to identify a suitable punitive method for psychopaths that combines treatment and segregation in a coherent manner. The deductive method was used, applying general arguments to arrive at specific ones through problem identification, verification, and a conclusion that addresses the initial question. To complement the research, the monographic procedure method was employed to differentiate, identify, and examine the issue of psychopaths in Brazil, based on the historical context and analysis of this condition, with the aim of generating a generalization and research basis. The study concludes that the Brazilian Penal System does not provide adequate treatment or punishment, and there is not even a specific prison facility for such cases.

¹ Bacharel em Direito pelo Centro Universitário Católica de Santa Catarina.

² Bacharel em Direito pelo Centro Universitário Católica de Santa Catarina.

³ Doutor em Filosofia pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Licenciado em Filosofia pela Faculdade Palotina (FAPAS). Mestre em Filosofia pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). É professor na Escola de Direito e na Escola de Educação e Humanidades do Centro Universitário - Católica de Santa Catarina (CATÓLICASC). Coordena o Programa de extensão, Pensamento em Movimento. Tem experiência na área de Filosofia Moderna e Contemporânea, com ênfase em Ética, Hermenêutica Jurídica e Filosofia do Direito. <https://orcid.org/0000-0001-9214-8325>

KEYWORDS: Psychopaths. Incarceration. Criminal. Punishment.

1 INTRODUÇÃO

A psicopatia é um tema bastante relevante nos últimos tempos, difícil de ser analisada e definida. Demonstra sua presença como fator determinante em indivíduos que praticam determinados delitos. Devido à ausência de debates sobre esse tema na sociedade e no âmbito jurídico criminal, verificou-se a necessidade deste estudo.

A importância desse tema foi buscar soluções de tratamento e punibilidade mais adequados aos indivíduos que possuem essa patologia, em nosso sistema prisional. Foi feito um comparativo com demais países, visto que o Sistema Carcerário Brasileiro é anômalo e deficiente em relação à segurança pública da sociedade.

O comprometimento e entendimento se faz necessário, e é de extrema responsabilidade, sendo um tema norteador do sistema carcerário brasileiro.

A análise de temas de saúde e direito relacionados a um comparativo com os demais países foram feitos, buscando conceituar o assunto e comparando com demais ordenamentos jurídicos para uma melhor análise, na tentativa de encontrar uma solução oportuna para o tema aplicado. Como pode ser verificado, esse tema é complexo, partindo do pressuposto de grande relevância para o seu entendimento, transmitindo uma compreensão essencial ao assunto de tamanha relevância jurídica e social.

Constatou-se um problema referente a esta pesquisa quando aplicada ao psicopata: a forma de tratamento e penalização utilizada pelo ordenamento penal brasileiro. Esse tema é pouco debatido, porém importante, ferindo, inclusive, os direitos da pessoa e a saúde pública. Esse questionamento é necessário e leva a uma reflexão mais aprofundada e, assim, introduzindo o direito e a psicologia, para obter respostas.

No que se refere às discussões doutrinárias e jurisprudenciais, evidencia-se o principal problema a ser identificado, após diversas análises realizadas com a elaboração deste trabalho. Por ser um tema tão complexo, gera muitos debates e divergências, tanto na área da psicopatia, como na criminal, em âmbito nacional ou internacional.

Há uma grande dificuldade em definir tratamento penal adequado aos psicopatas, assim como locais adequados para isolá-los, sendo um dos fatores que influenciam essa patologia e, por fim, se conseguirá ser reintegrado à sociedade, pois alguns não têm mais essa possibilidade.

Ao longo da pesquisa com os autores observa-se que a terapia não seria um tratamento viável, já que é utilizada para pacientes que conseguem identificar sua patologia e buscam ajuda para esse problema. Os psicopatas não conseguem fazer essa identificação porque há escassez de sentimentos e, portanto, não conseguem modificar seu comportamento para o bem do da sociedade, já que pensa somente em si.

Observa-se que em relação a terapia, o psicopata poderia utilizar da manipulação, expandindo seu comportamento e realizando o que quisesse para sair de uma determinada situação. Não sendo um tratamento com resultados benéficos.

O objetivo geral da pesquisa é analisar os métodos de tratamento e penalização dispensados aos psicopatas encarcerados nas penitenciárias brasileiras. Os objetivos gerais são: conceituar a psicopatia e suas vertentes, considerando o direito penal brasileiro; analisar e comparar casos de psicopatia no âmbito nacional e internacional, e, por fim, evidenciar o modo de julgamento e tratamento dos psicopatas no contexto do Direito.

O método de pesquisa utilizado foi o dedutivo, em que se analisa argumentos gerais para formar os individuais. Utilizou-se do procedimento monográfico, com fundamento no contexto histórico e análise do tema, gerando uma teoria basilar para a pesquisa. Em relação aos procedimentos técnicos, a pesquisa será bibliográfica que gerará como produto final o presente artigo científico.

Este trabalho se divide em três principais tópicos. No primeiro tópico, será desenvolvido em relação ao conceito da psicopatia e suas vertentes, análise e comparação de casos criminais de psicopatas no âmbito nacional e internacional e demonstração do modo de julgamento e tratamento dos psicopatas no Direito brasileiro. Além disso, haverá algumas seções e tópicos que exteriorizarão os demais assuntos acerca desse tema. No segundo tópico, será abordada a escala PCL de Robert Hare, definição dos grupos, conceitos de imputabilidade, semi-imputabilidade e inimputabilidade e, por fim, medidas de segurança.

No tópico três, serão tratadas a psicopatia e a análise no direito comparado, formas de tratamento e realizando um comparativo no ordenamento brasileiro e internacional. E, por fim, no tópico quatro, evidenciamos o modo de julgamento e tratamento dos psicopatas no contexto do Direito brasileiro com exemplos de casos concretos e punições aplicadas.

2 A CONCEITUAÇÃO DA PSICOPATIA NA ESCALA PCL E NO MANUAL DSM

Ao longo dos anos, ouve-se falar, cada vez, mais sobre psicopatas e psicopatia, termo difícil de ser especificado e delimitado, assim como as formas de tratamento e penalização.

Conforme Michele Abreu (2021, p. 153), “A psicopatia não pressupõe a prática de crimes, mas sua presença é também fator preponderante para que tais indivíduos venham a praticá-los”. Fica evidenciado que somente a psicopatia patológica não é o único fator para que haja um “delinquente” e um crime, tem que haver interferência do fator social onde se vive e se é criado.

Segundo Hartmann (2021, p. 9), a psicopatia é definida como “perturbação da personalidade que se manifesta essencialmente por comportamentos antissociais (passagens a ato), sem culpabilidade aparente”. Conforme afirma o autor, de acordo com o dicionário de língua portuguesa, a psicopatia é um traço de personalidade a qual aparentemente estaria ligada a antissocialização e a ações sem culpa.

Ainda nas palavras da autora, a psicopatia é como um transtorno específico “em que a consciência e a personalidade do indivíduo podem ser consideradas como um todo, bem como classifica esses transtornos em 10 tipos diferentes”. Esses tipos de transtornos vão das siglas F60.0 a F60.9, e serão abordados à frente no tópico de divisão dos grupos (Hartmann, 2021, p. 9)

Cleckley (1941/1976, s.p), buscou demonstrar que a psicopatia advinha da sua personalidade e não da pura criminalidade, como se achava até então.

Ainda, Ana Beatriz Barbosa (2018, p.12) evidencia que a população ainda tem a irrisória percepção de que o ser psicopata estaria relacionado com a loucura e não com a maldade, o que vai além da loucura ou da criminalidade.

Dessa forma, Cleckley (1941/1976, s.p.) desenvolveu 16 características de um psicopata, deixando claro que o indivíduo não precisa possuir todas para que tenha essa condição.

As 16 características delimitadas por Cleckley são as seguintes: 1) Charme superficial e boa inteligência; 2) Ausência de delírios e outros sinais de pensamento irracional; 3) Ausência de nervosismo e manifestações psiconeuróticas; 4) Não confiabilidade; 5) Tendência à mentira e insinceridade; 6) Falta de remorso ou vergonha; 7) Comportamento antissocial inadequadamente motivado; 8) Juízo empobrecido e falha em aprender com a experiência; 9) Egocentrismo patológico e incapacidade para amar; 10) Pobreza generalizada em termos de reações afetivas; 11) Perda específica de *insight*; 12) Falta de reciprocidade nas relações interpessoais; 13) Comportamento fantasioso e não convidativo sob influência de álcool e, às vezes, sem tal influência; 14) Ameaças de suicídio raramente levadas a cabo; 15) Vida sexual impessoal, trivial e pobremente integrada; 16) Falha em seguir um plano de vida. (CLECKLEY, 1941/1976, s.p).

Hervey Cleckley é intitulado o pai dos estudos da psicopatia, delimitando e demonstrando que não era apenas um traço criminoso e sim um traço de falta de sentimentos e de um discernimento deturpado. Conforme Hartmann (2021, p. 40), “[...] Hervey Cleckley descobriu as principais características de um sujeito psicopata, e com base nessa descoberta, foi possível que o psicólogo Robert Hare desenvolvesse a chamada escala de Hare.”

Cleckley estudou e analisou seus próprios pacientes, os quais depois de muita observação os levou as 16 características principais de um psicopata e suas definições. Diferente de outros transtornos, não precisam de todas as especificações para o diagnóstico. Sobre a escala de Hare, “[...] e a chamada escala de Hare, a qual se trata de um teste clínico para diagnosticar qual transtorno de personalidade acomete cada indivíduo.” (Hartmann, 2021, p. 40).

A Psychopathy Checklist (avaliação de psicopatia) ou PCL-R, também

conhecida como Escala Hare, foi desenvolvida, em 1991, pelo psicólogo especialista no ramo criminal, Robert Hare. No Brasil, essa escala foi validada somente no ano de 2003, sendo aprovada para uso pelo Conselho Federal da Psicologia, no ano de 2005. Essa escala não deve ser simplesmente avaliada como um roteiro de entrevista, mas sim com o objetivo de identificar as particularidades de um psicopata, buscando a confirmação do comportamento, tendo como principal ponto de análise, os traços emocionais e interpessoais. Sua aplicação precisa ser realizada entre 3 a 4 dias (Maracajá, 2016, p. 25).

Segundo Ângela Celi de Brito Cadena Maracajá (2016), sua análise é considerada com fundamento no comportamento do indivíduo ao longo da vida e não apenas com fundamento no comportamento atual. Ainda, em um treinamento, o mestre Christian Costa, também psicólogo criminal responsável pela aplicação do teste (escala Hare), evidenciou que são necessários alguns pontos para o auxílio do uso dessa escala, como por exemplo:

Obter o histórico de vida do sujeito com a finalidade de orientar as pontuações do PCL-R e do PCL-SV; o entrevistador terá a possibilidade de observar o estilo interpessoal do indivíduo; a maneira como ele se apresenta e argumenta fatos; investigar os detalhes relevantes para a pontuação do protocolo e perceber que não é uma anamnese e sim uma análise detalhada de como este indivíduo se relaciona com a vida; antes de aplicar o teste é imprescindível ler a ficha criminal, pois dados familiares são extremamente importantes. (Maracajá, 2016, p. 26)

No Brasil, esse método ainda é pouco utilizado, tendo sido executado somente em alguns casos que geraram grande repercussão na mídia. Por fim, conclui-se que a utilização da escala Hare, serve para conceituar de forma mais segura o nível de perigo e da readaptação da vida em sociedade dos psicopatas (Maracajá, 2016, p. 29).

Segundo Hartmann (2021, p. 12), “a CID 10, da Organização Mundial da Saúde – OMS, prevê 10 diferentes tipos de transtornos de personalidade existentes, os quais

são classificados pelo código pelas siglas F60.0 até F60.9.”

Conforme o Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtorno Mental criado pela Associação Americana de Psiquiatria (American Psychiatric Association) do código F60 ao F60.5 que estão nos blocos A, B e C, dividem diferentes especificações as quais a psicopatia se encontra, pois é uma patologia versátil que pode ou não enquadrar mais de um desses comportamentos, não tendo um diagnóstico exato e fixo.

De acordo com o DSM-IV divide-se em três grupos distintos.

Transtornos da Personalidade (645); Transtornos da Personalidade do Grupo A; (F60.0) Transtorno da Personalidade Paranoide; (F60.1) Transtorno da Personalidade Esquizoide; (F60.2) Transtorno da Personalidade Esquizotípica; Transtornos da Personalidade do Grupo B; (F60.3) Transtorno da Personalidade Antissocial; (F60.4) Transtorno da Personalidade Borderline; (F60.5) Transtorno da Personalidade Histriônica; (F60.6) Transtorno da Personalidade Narcisista; Transtornos da Personalidade do Grupo C; (F60.7) Transtorno da Personalidade Evitativa; (F60.8) Transtorno da Personalidade Dependente; (F60.9) Transtorno da Personalidade Obsessiva compulsiva; E ainda outros Transtornos da Personalidade (APA, 2014. p.32-33).

Portanto, fica evidenciado, que a psicopatia não é um transtorno único, mas variável, que tem níveis e apresenta diferentes comportamentos. O que também pode dificultar o diagnóstico e algum tipo de tratamento. Afinal, psicopatia é um quadro emocional e interpessoal, e pode haver mais de uma patologia junto, ou suas peculiaridades.

Conforme Gonçalves (1999, s.p), por volta do século XIX, psicopatas eram tidos como seres violentos, doentes e sem consciência. Como podemos observar, nos dias atuais, os conceitos de psicopatia são deturpados e banalizados, reduzindo-os a seres loucos e criminosos, quando na verdade há uma patologia acerca do tema.

Ademais, Barbosa (2022, p. 8) descreve que a psicopatia é uma doença mental mesmo que seu diagnóstico e tratamento sejam demasiadamente diferenciados. A psicopatia também é afluída através do meio social, mesmo que seja biológica, ou seja, o meio em que o indivíduo se vê inserido pode determinar o grau com que a

patologia se manifestará.

Temos a falsa visão em acreditar que psicopatas são seres únicos, que há poucos, mas (Barbosa, 2019, p. 12), em seu livro, descreve muito bem e dimensiona a existência nas nossas vidas, a diferença é a dimensão da patologia, acredita-se ainda, que 4% da população têm traços psicopáticos e, desses, 1% com tendência a matar.

Os psicopatas têm diversos “nomes” e classificações, psicopatas, antissociais, dissociais, amorais, entre outros. De acordo com (Barbosa, 2019, p. 38):

Como animais predadores, vampiros ou parasitas humanos, esses indivíduos sempre sugam suas presas até o limite improvável de uso e abuso. Na matemática, desprezível dos psicopatas, só existe o acréscimo lateral e predatório, e somente eles são os beneficiados.

Conforme a autora, os psicopatas estão em todo lugar e com diferentes graus da patologia, porém com o único objetivo de destruir e tirar o máximo proveito de tudo que pode de todos em busca de seu único e exclusivo benefício.

2.1 Imputabilidade, Semi-imputabilidade e Inimputabilidade

A Imputabilidade é o entendimento de que o agente é viável para ser penalizado pelo ato cometido. Não havendo impedimento legal para tal.

Porém, no meio da Psicopatia a própria definição de imputabilidade e inimputabilidade fica confusa, pois não se sabe até que ponto tem consciência e capacidade de responder criminalmente. De acordo com Murilo Henrique Monteiro Ribeiro (2022, p. 20):

No que se refere ao se falar acerca da imputabilidade penal do psicopata, existe uma diferenciação no que diz respeito a pessoa possuir ou não consciência de que é lícito ou ilícito e, desta forma, se o mais certo seria aplicar a pena privativa de liberdade ou a medida de segurança

Dessa forma, resta demonstrar que a conceitualização da Imputabilidade se define pelo conceito de inimputabilidade do sujeito, sendo este com capacidade mental que entende o caráter ilícito do fato ao momento da ação ou omissão do ato.

Temos a definição de Inimputabilidade definido no Código Penal Brasileiro em seu artigo 26, o qual descreve que “É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.”

O principal fator na inimputabilidade é a falta de capacidade de o agente entender que seus atos são ilícitos, e a falta de entendimento do mal que causou para as pessoas (Saling, 2011, p.15).

A Semi-imputabilidade seria o equilíbrio entre inimputabilidade e a imputabilidade, onde os psicopatas se enquadram. Visto que não se sabe, com certeza, se esses indivíduos têm total responsabilidade e normalidade mental para responder pelos atos cometidos.

[...] a psicopatia seria configurada como perturbação da saúde mental e, ao indivíduo caberia a semi-imputabilidade, que somente deverá ser declarada quando houver claramente um déficit na capacidade de autocrítica e de julgamento de valores ético-morais. Sendo assim, colocar esses indivíduos no convívio social é uma responsabilidade enorme, pois a taxa de reincidência é muito grande. (Santa, 2022, p. 18 e 19)

Por isso, a decisão de alguns lugares de utilizarem a escala PCL de Robert Hare como forma de descobrimento da doença e análise de tratamento adequado é a mais eficaz. Tratando-se dessa patologia não podemos simplesmente definir uma penalização ou a soltura destes.

Como há diversos posicionamentos sobre os psicopatas e sua putabilidade (Santa, 2022, p. 20), “O ordenamento jurídico-penal brasileiro não fala totalmente quanto à responsabilidade penal do criminoso que é diagnosticado como psicopata, o que tem levado juízes a enquadrarem os psicopatas ora como imputáveis, ora como semi-imputáveis.” De forma geral, sua patologia afeta sua capacidade de autocrítica e valores morais. Portanto, deve ser analisado o quanto isso está evidenciado no momento da definição de imputabilidade do indivíduo.

2.1.1 Medida de Segurança

De acordo com o artigo 76 do Código Penal, para que seja aplicável a medida de segurança, presume-se, primeiramente, que a prática de fato descrito como crime, e a periculosidade do agente. Dessa forma, sem que haja evidências sobre a prática de crime, a aplicação da medida de segurança não será necessária, exceto para os doentes mentais que, cometendo a prática do crime, aplicará essa sanção (Capez, 2011, p. 467).

Segundo Jenecy Viana Parayba Saling (2011, p. 31), no caso de doença mental, as medidas de segurança são de carácter preventivo para preservar a saúde do próprio paciente, diferente de uma pena clássica por não terem uma duração fixa, nem prazo mínimo ou máximo, e vigorarem até que termine o “estado de perigo” do criminoso. Enquanto essa “condição perigosa” persistir, a medida de segurança permanecerá em vigor. Visto que uma medida de segurança não é uma forma de punição, mas sim um tratamento a que o infrator deve ser submetido para curá-lo ou, no caso de uma doença mental incurável, para prepará-lo para a reintegração na sociedade sem reincidência (Saling, 2011, p. 31 apud Felliipe, 2011).

Ainda, a duração mínima da medida de segurança é fixada pelo juiz de acordo com o artigo 97, § 1º, do Código Penal, que fixa o prazo de um a três anos. No entanto, a duração máxima da medida de segurança não está especificada, isso ocorre em decorrência da Constituição Federal Brasileira, que proíbe a imposição de penas de prisão perpétua e estipula que a pena máxima em qualquer caso, nos termos do artigo 75 do Código Penal, não pode ultrapassar 30 anos (Saling, 2011, p. 33).

De acordo com Tatiane Borges Duarte (2018, p. 34) em sua monografia, para que haja a aplicação da medida de segurança, são necessários três requisitos, sendo: a inimputabilidade, a prática de um ato que seja penalmente injusto e a existência de periculosidade. Há portanto, duas modalidades de tratamento: o primeiro conforme disposto no artigo 96, inciso I, do Código Penal: a internação, na qual o condenado é inserido no hospital de custódia e tratamento, ou em um local apropriado (presídio não é local adequado para o tratamento de doença mental); e o segundo conforme disposto no artigo 96, inciso II, do Código Penal: sujeição ao tratamento ambulatorial,

no qual o sujeito deve acatar as diretrizes médicas e comparecer ao estabelecimento hospitalar nos dias determinados pelo médico para receber o tratamento prescrito.

Por fim, conforme estabelecido pelo artigo 101 da Lei de Execuções Penais (LEP – Lei N° 7.210, de 11 de julho de 1984), o tratamento ambulatorial pode ser realizado em qualquer outro hospital que disponha das instalações adequadas, não afetando a liberdade individual do condenado (Duarte, 2018, p. 35).

3 ASPECTOS COMPLEMENTARES SOBRE A PSICOPATIA

Segundo Renata Mendes da Silva (2019), o meio de identificação de um psicopata é caracterizado pela Psiquiatria Forense. Pois de acordo com alguns estudos, observa-se que, no Brasil, a psicopatia é um tema ainda pouco explorado, se comparado ao Direito Penal Brasileiro com de outros países. Alguns países como Austrália, Estados Unidos e China adotaram a escala de Hare, como método para diagnosticar a psicopatia (Silva, 2019, p. 29).

Os serials killers são seres que correm riscos, indiferentes para sentimentos alheios, frios e sem medo. Por essas definições, se confundem com a psicopatia, mas a grande diferenciação é que os serials killers tiveram, na sua maioria, uma infância problemática e difícil não sendo uma questão genética como a psicopatia.

“[...] é raro um que não tenha uma história de abuso ou negligência dos pais. Isso não significa que toda criança que tenha sofrido algum tipo de abuso seja um matador em potencial”. (Casoy et al., 2014 apud Pereira e Russi, 2016, p. 3).

Deve-se diferenciar psicopatas de serial killers. No conceito popular, seriam o mesmo, mas nem todo psicopata é serial killer, “[...] essa relação surgiu quando a psicopatia passou a ser diagnosticada nos serials killers encarcerados, após cometerem bárbaros assassinatos [...]” (Dalbosco e Santos apud Costa, 2022, p. 26”.

Diante de estudos, o FBI constatou que grande parte das pessoas que demonstram sua falta de empatia, desenvolvem essa patologia ainda crianças, seja

maltratando ou até mesmo matando os animais. Mas, ainda, a maneira de como ocorre essa punição para esses tipos de pessoas, seja ela criança ou adulta, é diferenciada, com objetivo de assegurar futuros delitos (Casoy et al., 2004, p. 30 apud Silva, 2019, p. 30).

De acordo com Haroldo Caetano (2019, p. 103), o artigo 82 da Lei de Execuções Penais denomina que os estabelecimentos penais de Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico são estabelecimentos penais, os colocando ao lado de suas penitenciárias. Servem de acordo com a Lei de Execuções Penais número 7.210 de 11 de julho de 1984, em seu artigo 99, o qual determina “O Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico destina-se aos inimputáveis e semi-imputáveis referidos no artigo 26 e seu parágrafo único do Código Penal” (Brasil, 1984).

Ademais, no parágrafo único da lei intitula que a aplicação é para o hospital que estiver nas condições descritas no artigo 88 da LEP que são os requisitos básicos das unidades hospitalares judiciais “a) salubridade do ambiente pela concorrência dos fatores de aeração, insolação e condicionamento térmico adequado à existência humana; b) área mínima de 6,00 m² (seis metros quadrados).” (Brasil, 1984).

Dessa forma, evidencia-se que o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico se destina aos inimputáveis e semi-imputáveis.

A semi-imputabilidade e inimputabilidade estão previstas no Código Penal Brasileiro Lei nº 2.848 de 7 de dezembro de 1940, do artigo 26 ao 28, onde descrevem a isenção do agente que tiver acometido por doença mental ou desenvolvimento retardado.

Ainda sobre o assunto semi-imputabilidade, Michele Abreu (2021, p. 144) “[...] que torne o indivíduo parcialmente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com tal entendimento”. Assim, o que a diferencia da inimputabilidade é a inexistência de perturbação mental.

Em relação a imputabilidade, existe um entendimento para o cometimento do

ato ilícito, onde se pode atribuir responsabilidade pela atitude cometida. De acordo com Rogério Greco (2008, s.p) “A imputabilidade é a possibilidade de se atribuir, imputar fato típico e ilícito ao agente”.

Dessa forma, a inimputabilidade que consta no caput do artigo 26 do Código Penal deve ser a exceção. De acordo com Michele Abreu (2021, p. 125) sobre a inimputabilidade e seus elementos consequenciais, “destacamos a completa incapacidade de entender o caráter ilícito dos fatos ou de determinar-se de acordo com esse entendimento”. Logo, entende-se que não há que responsabilizar de forma integralmente culpável, pois não tem suas percepções completamente estáveis e entendíveis.

Há muito tempo, a luta antimanicomial contra o poder do sistema prisional sobre os hospitais psiquiátricos judiciais vem aumentando, porque, os mesmos, não tem estrutura e assistência. Dessa forma, tornando-se um depósito de gente em local insalubre e desumano, sem data de saída, sem tratamento e sem ressocialização, que deveria ser o pilar principal do sistema penal.

Haroldo Caetano (2019, p. 107) nos deixa isso bem evidenciado quando diz que “equipamentos que se reúnem o pior da segregação, com o pior do estigma [...] torna-se ainda mais difícil para o chamado louco infrator o vetor de saída do sistema prisional/manicômio se não se pode contar com acesso à justiça”.

Os hospitais psiquiátricos são depósitos de pessoas sem tempo determinado, onde os segregados, ao menos, sabem seu tratamento, “os presos são atendidos através das grades, com pouquíssima ou nenhuma frequência” (Caetano, 2019, p. 109).

Sem previsão alguma, não faz sentido socialmente manter esse tipo de “tratamento” ineficaz e quase inexistente, que se assemelha a uma prisão perpétua.

Assim, evidencia-se segundo Haroldo (2019, p. 109), o descaso com os segregados, os quais não têm consciência e discernimento, vivendo repetidas vezes

o mesmo dia de qualquer forma, sem tratamento, sem tempo de pena e como no caso dos psicopatas sem diagnóstico prévio e específico.

Nesse sentido, de acordo com a monografia de Clícia Tobias e Yasmin Queiroz (2021, p. 10), em alguns países já se utiliza o teste PCL-R, conhecido como Escala de Hare. Como já discutido anteriormente sobre esse teste, ele é constituído por 20 elementos, realizado através de uma entrevista, com duração máxima de uma hora e meia, sendo obrigatória a avaliação ser executada por um profissional preparado, pontuando o indivíduo entre 0 a 2 pontos, concluindo se há propensões de psicopatia, assim como condutas violentas ou se poderá reincidir na sociedade.

Em comparação, o ordenamento jurídico brasileiro com o ordenamento jurídico internacional, observa-se que, no Brasil, ainda é leigo, no que diz a respeito à aplicação da pena eficaz para o psicopata, não enxergando a individualização da pena, o que faz a reincidência ser recorrente. Ao contrário de lugares, como Inglaterra e Estados Unidos, que enfrentam a psicopatia desde os seus primeiros traços, tendo em conta a forma individualizada de como é julgado e a maneira no qual é tratado, pois, a partir desse momento, surge a influência de garantir uma medida preventiva, assegurando a sociedade desses indivíduos desde os primeiros indícios (Tobias; Queiroz, 2021, p. 10).

Portanto, há a chamada castração química, adotada como medida punitiva aos que praticam os crimes sexuais. Em alguns países, como na Alemanha, Estados Unidos, Suécia e Dinamarca, essa medida já é utilizada, e tem como objetivo, a aplicação de hormônios femininos nos testículos, reduzindo o nível de testosterona, e, conseqüentemente, a libido sexual do homem (Pieri; Vasconcelos, 2021, p. 4).

No Brasil, só se prevê, portanto, um projeto de Lei nº 6.858/10 que está sob análise do plenário para implementação da ementa, que visará criar comissão técnica independente da administração prisional e a execução da pena do condenado psicopata, estabelecendo a realização de exame criminológico do condenado à pena

privativa de liberdade, nas hipóteses que especifica (Tobias; Queiroz, 2021, p. 11).

4 ANÁLISE COMPARATIVA DO MODO DE JULGAMENTO E TRATAMENTO DOS PSICOPATAS COM CASOS CONCRETOS E PUNIÇÕES APLICADAS

4.1 No Brasil, o caso Champinha – Liana Friedenbach e Felipe Caffé

O caso se refere a um psicopata brasileiro, que assassinou dois adolescentes de 16 e 19 anos, em novembro de 2003, na cidade de Embu-Guaçu. O crime envolvia estupro, homicídios, cárcere, sequestro, formação de quadrilha e tortura (Roque, 2019, p. 39).

Champinha foi condenado a 3 anos na fundação casa, por ser menor infrator, pois era diagnosticado com transtorno de personalidade antissocial leve e retardo mental. Dessa forma, o judiciário, sabendo que o mesmo não poderia voltar para o meio social, realizou uma manobra, onde solicitou mais laudos, porque alegava que Champinha cometia atos irracionais para benefício próprio, sem hesitação ou culpa (Cardoso, 2016, p. 10).

Solicitaram, então, a conversão da medida socioeducativa em medida protetiva de tratamento psiquiátrico com contenção, sem prazo determinado para alta. Com isso, Champinha continua preso até hoje (Roque, 2019, p. 42).

Conforme Gabriela Cardoso (2016, p. 29), Champinha, batizado como Roberto Aparecido Alves Cardoso, que nasceu em 1986, tinha uma vida simples desde seu nascimento, com dificuldades, inclusive escolares, deixou de estudar muito jovem, sem cobrança e desamparado, o mundo do crime foi o que lhe restou, com diversos problemas sociais e de comportamentos que se manifestaram ao longo dos anos até o fatídico dia.

Estudos, como os de Robert Hare, comprovam que o meio social onde o indivíduo vive também o influenciam. A psicopatia é um transtorno de personalidade,

uma condição genética, que se desenvolve com o meio social inserido.

De acordo com Michele Abreu (2021, p. 49), o indivíduo psicopata se molda e aflora esse lado na infância com o convívio e socialização nessa fase, podendo ou não, aflorar esse transtorno, “Considerando que o psicopata já nasceu com o transtorno, inequívoco que seu comportamento antissocial esteja presente durante sua infância.”

A conduta com irmãos e animais, considerados frágeis para eles, deixa claro sua falta de sentimento e responsabilidade. Eles maltratam, mentem e fazem de tudo para seu bem-estar, fazendo o que é preciso e conveniente.

Importante destacar que a falta de responsabilidade é qualidade intrínseca do comportamento psicopata [...] em episódios ou situações pautadas encontraremos psicopatas extremamente responsáveis [...].” (Abreu, 2021, p. 48)

Deixado de lado pelos familiares e pela sociedade, tendo essa condição sem auxílio e supervisão, tornou-se o “cabeça” de uma quadrilha, onde os demais eram maiores de idade.

Já é dito pelos estudiosos que, geralmente no cárcere, os chefes comandantes de facções são psicopatas, com sua manipulação, charme e genialidade. Com Champinha não foi diferente.

No dia 31 de outubro de 2013, na divisa de Juquitiba e Embu-Guaçu, São Paulo, Champinha com seus 16 anos foi para a mata com seu amigo “Pernambuco”, estavam armados, pois caçariam, quando avistaram os adolescentes Liana e Felipe, que estavam com mochilas, o que dava a entender que acampariam (Cardoso, 2016, p. 29).

O casal foi para o local sem avisar ninguém, apenas, informando localizações falsas, pois estavam fugindo da família para ficar juntos por alguns dias, o local era de difícil acesso e de pouca movimentação, pois era mata adentro. Champinha e seu amigo caminharam e, em meio a caminhada, resolveram assaltar o casal, que pela

aparência acreditavam ser ricos e ter dinheiro (Cardoso, 2016, p. 29)

Os amigos não tiveram dificuldades, pois moravam ali e conheciam a mata, abordaram o casal e não encontraram dinheiro com eles, fizeram-nos reféns, levando-os para um casebre que era de um terceiro amigo, Antônio Caetano Silva (Cardoso, 2016, p. 29).

De acordo com Beatriz Roque (2019, p. 40), como Liana e Felipe foram separados e levados para quartos diferentes, Champinha ficou a todo momento com Liana, enquanto Pernambuco acompanhou Felipe.

Champinha e seus comparsas estupraram Liana noite adentro, ela ainda era virgem. No dia seguinte, saíram pela mata com o casal, Felipe recebeu a ordem de continuar andando, enquanto Liana ficou para trás. Pernambuco atirou na nuca de Felipe, levando-o a óbito, quando questionou a resposta dada a Liana foi que ele havia sido solto. Pernambuco fugiu, e Champinha continuou com o “plano”, tudo para se satisfazer, sem remorso ou arrependimento, voltou a estuprar Liana (Cardoso, 2016, p. 29/30).

Dia 03 de novembro, dias depois do sequestro, chega ao casebre um quarto integrante, Agnaldo Pires, o qual também estuprou Liana (Roque. 2019, p. 40).

Champinha não tinha medo e nem qualquer sentimento e preocupação, além de saciar suas vontades e desejos, levou Liana para pescar, mesmo sabendo que havia um grande número de policiais e buscas pelo casal. O irmão de Champinha foi procurá-lo, quando o encontrou, ele a apresentou como namorada, ou seja, manipulando e mentindo a todos (Cardoso, 2016, p. 10).

O pai de Liana, Ari Friedenbach, advogado, reconhecido em São Paulo, montou uma força tarefa, colocando todos à procura da filha, assim que foi informado, pelas amigas, da mentira e do desaparecimento. Nas buscas, encontraram o local do acampamento do casal, e informou a polícia. Até um helicóptero foi contratado pelo pai, para que fossem arremessados panfletos para ajudar na localização (Roque,

2019, p. 40).

Ainda de acordo com a autora Beatriz Roque (2019, p. 41), um mateiro que trabalhava na região se solidarizou com o ocorrido e resolveu ajudar. Encontrou um bêbado pela mata, que falava coisas sem sentido e levou-o para a delegacia. Esse homem era um dos partícipes do crime, que explicou todo o crime e atribuiu toda a culpa a Champinha como mandante, entregou a polícia a localização do casebre, o que não serviu de mais nada, Liana já estava morta.

De acordo com Gabriela Cardoso (2016, p. 31), Champinha a matou na madrugada do dia 5 de novembro de 2003. Com intensas buscas, policiais, comunidade, helicóptero, o medo de ser pego, preferiu se livrar dela, deferindo-lhe diversos golpes de faca, mutilou-a e deixou-a na mata. Após, “quando voltou para a casa, trocou a roupa suja de sangue, enrolou o facão na roupa com arame e pendurou no fundo de um poço, e foi se refugiar na casa da tia” (Cardoso, 2016, p. 31).

Conforme as características, o psicopata age da forma que precisa para se livrar das consequências de seus atos. Champinha não seria diferente, tentou incriminar todos os comparsas, afinal ele era apenas um adolescente de 16 anos e os demais homens adultos. Com os demais depoimentos, e sem ter como esconder, Champinha assumiu tudo de forma fria, narrou todo o crime, e descreveu que “matou apenas porque tinha vontade” (Cardoso, 2016, p. 10).

Champinha foi levado para uma casa de Custódia (antiga Febem) e os demais condenados à prisão (Cardoso, 2016, p. 51).

O grande questionamento acerca desse fato foi: Champinha seria um psicopata? Em que categoria se enquadra? Como ressocializar o indivíduo? E se esse indivíduo não pode ser ressocializado o que fazer? Como julgar o indivíduo que tem consciência do que é certo e errado?

Conforme (Barbosa, 2019, p. 24), os psicopatas têm sua parte cognitiva e racional íntegra, o que os leva a saber suas atitudes e atos, porém seu déficit

emocional é em afeto e profundidade emocional.

Como julgar, tratar e ressocializar alguém que sabe o que faz, mas tem uma condição que o inibe de sentir?

4.2 No exterior, o caso de Jeffrey Dahmer – American Canibal

Jeffrey Lionel Dahmer, também conhecido como *american canibal*, que assassinou brutalmente 17 homens e jovens entre 1978 e 1991. Executava crimes hediondos, envolvendo estupro, necrofilia e canibalismo. Diagnosticado com três tipos de transtornos psiquiátricos, como borderline, personalidade esquizotípico e psicose. Mas, em nenhum momento diagnosticado com psicopatia, sendo condenado a 16ª pena de prisão perpétua.

Dahmer passou por uma infância muito complicada, onde havia grande dificuldade de convivência com seus pais. Sua mãe era uma pessoa extremamente nervosa e muito sensível, já seu pai uma pessoa oculta em sua vida, sem que houvesse muita participação. Além do mais, Dahmer sempre foi uma criança meditativa e supertímida, mas agravou-se muito aos seus seis anos de idade, após o nascimento de seu irmão (Hernandes, 2020, s.p).

É notório que sua infância foi marcada por muitos acontecimentos, mas o marco principal e que, provavelmente, foi a chave para o seu psicopatismo se deu logo aos seus 4 anos de idade. Antes disso, Dahmer, após a realização de uma cirurgia para remoção de duas hérnias, relatou que teria sido enganado pelos médicos, pois ninguém teria lhe contado que “pessoas estranhas (médicos) abririam e mexeriam em seu corpo enquanto dormia” (Hernandes, 2020, s.p).

Com a ausência de seu pai, que exercia a função de químico, durante a fase da adolescência, passava grande parte do seu tempo recolhendo animais mortos que encontrava pela rua, para depois examiná-los anatomicamente, assim como, adorava

torturar animais vivos até a morte (Saibro, 2022, s.p).

Nesse sentido, Hernandez (2020, s.p) relatou ainda que, após Dahmer entrar na fase de sua juventude, acabou se tornando uma pessoa extremamente alcoólatra. Como fazia parte do exército americano, isso lhe acabou prejudicando drasticamente, fazendo com que fosse expulso do exército, logo em seguida, por desordem e embriaguez.

O autor ainda mencionou que um outro marco na vida de Dahmer foi sua reclusão por ter se masturbado na frente de dois meninos. Três anos depois, após ser colocado em liberdade cometeu abuso sexual em várias crianças, no qual acabou sendo encarcerado novamente. Sob condicional, dormia no presídio, mas poderia sair para trabalhar durante o dia, e nesse pequeno período de liberdade, cometia diversos crimes, sendo, então, os crimes que repercutiram mundialmente (Saibro, 2022, s.p).

Ainda, segundo Saibro (2022, s.p), Dahmer tinha costume de atrair as vítimas em certos locais, e após, levá-las para sua residência e, então, drogá-las e matá-las, pois havia um certo prazer em praticar relações sexuais, com o corpo das vítimas, sendo através da masturbação, como sexo anal e oral. Após praticado esses atos, “guardava” o corpo das vítimas para que pudesse repetir todo o ato e lhe satisfazer assim que sentisse vontade. Quando em seu estado de decomposição, abria o tórax e ficava deslumbrado com sua visão, afirmando seu imenso delírio, fato que lhe fazia manter relação sexual com os órgãos (Saibro, 2016, s.p).

Não havendo mais prazeres sexuais, mas sim gastronômicos, Dahmer alegava que, os órgãos que mais sentia ereções durante suas refeições, era o coração e as tripas, pois acreditava que, ingerindo suas vítimas, poderia ter uma “sobrevida” dentro de si (Hernandez, 2020, s.p).

Com o passar do tempo, após uma ronda de dois policiais pela cidade, foi avistado um homem negro, correndo nu e algemado pelas ruas. Os policiais, sem perda de tempo, pensando em se tratar de um fugitivo, pararam e prenderam o rapaz.

Tracy Edwards, de 32 anos, alegou ser vítima de uma tentativa de homicídio, após um “encontro” (Hernandes, 2020, s.p).

Diante das informações, os policiais se dirigiram até o endereço indicado pela vítima, chegando ao local esperado, ficaram espantados com as paredes repletas de fotografias de cadáveres, vísceras e cabeças decepadas. Ao percorrer pela residência, os policiais ainda encontraram um torso humano rasgado, na pia da cozinha, um pênis fatiado, em cima de uma tábua de carne pronto para ser cozido, uma cabeça em estado avançado de decomposição, dentro da geladeira, entre outros restos humanos. Contudo, foram identificados restos mortais de aproximadamente 11 vítimas diferentes, todos homens, sendo a maioria negros, no qual sempre foram o alvo de Dahmer (Hernandes, 2020, s.p).

4.2.1 Das penas e medidas aplicadas através dos casos

Evidencia-se que ao longo do tempo, os métodos científicos se desenvolvem, trazendo novas descobertas que se apresentam como facilitadores para a condução de estudos e pesquisas.

No caso de Jeffrey Lionel Dahmer, quando o mesmo foi detido pela polícia, nos meados da década de 1990, o DSM-III-R (1987) estava em vigência e era carente de informações mais abrangentes, no que se referia às avaliações psicológicas. Ainda, durante o julgamento de Dahmer, foram apuradas suas características psicopatológicas, para serem usadas como um avaliador de sanidade ao praticar esses crimes, portanto, não possui registros conclusivos de diagnósticos relacionados ao caso de Dahmer, mas há uma análise aprofundada das razões, motivações, possíveis transtornos e diagnósticos que poderiam ter levado a atos de extrema crueldade (Coelho; Vieira; Santos; Santos, 2023, p. 5-6).

Nesse sentido, considerando o avanço da psicologia, com base no DSM-5-TR,

é possível concluir quatro possíveis diagnósticos para Dahmer, levando em consideração toda a sua trajetória, pois a análise do material revela a presença de diversos critérios relacionados a essas condições. Entre eles estão: Transtorno de Personalidade Borderline, Transtorno de Personalidade Esquizotípico, Transtorno de Personalidade Antissocial e Necrofilia (Coelho; Vieira; Santos; Santos, 2023, p. 6).

Ao considerar os transtornos examinados de Dahmer, nota-se uma incidência significativa. Contudo, destaca-se a predominância do transtorno de personalidade antissocial, mesmo diante das limitações na confirmação do diagnóstico pela falta de documentos que havia, mas era possível enxergar que Dahmer exibía características e comportamentos alinhados a todos os critérios (Coelho; Vieira; Santos; Santos, 2023, p. 31).

No entanto, sugere-se que hoje as avaliações e análises de casos podem assumir diferentes abordagens à luz dos avanços nos estudos.

Segundo Hernandes (2020, s.p), no caso apresentado, o advogado de Dahmer, ainda buscou absolvição com entendimento na oitiva de 45 testemunhas, mas de nada adiantou, pois foi considerado culpado diante das múltiplas acusações de homicídio, condenado a 957 anos de reclusão. O julgamento de Dahmer aconteceu no dia 15 de fevereiro de 1992, confirmando ser o autor dos crimes no qual estava sendo acusado. Em 28 de novembro de 1994, Jeffrey Dahmer morreu na ambulância, a caminho do hospital, após ser espancado pelos seus companheiros de cela (HERNANDES, 2020, s.p).

Vale ressaltar ainda que, no contexto de Dahmer, os critérios para A8 são transtornos de personalidade esquizotípica, caracterizada pela ausência de amigos próximos ou confidentes que não sejam parentes de primeiro grau. A2 sendo definido por um padrão de relacionamentos interpessoais instáveis e intensos caracterizados por extremos alternados de idealização e desvalorização, e A7 definido por sentimentos crônicos de vazio.

No caso da Champinha, foi levado para uma casa de Custódia (antiga Febem) e os demais condenados à prisão (Cardoso, 2016, p. 51).

Como o mesmo era menor à época dos fatos, deveria permanecer na casa de custódia até seus 18 anos. Questionava-se muito o seu estado psíquico, quando, em 2006, um psicólogo forense o diagnosticou com transtorno de personalidade. Como a medida socioeducativa chegava perto do fim e sabendo que Champinha não poderia retornar, ser ressocializado e viver em sociedade, a justiça pediu um laudo o qual atestou que “Champinha” cometeu atos irracionais para atingir seu objetivo, sem hesitação ou culpa, o Ministério Público de São Paulo solicitou a conversão da medida socioeducativa em medida protetiva de tratamento psiquiátrico com contenção, pedido que foi logo acolhido pela justiça que, posteriormente, converteu em interdição civil, cumulada com internação hospitalar compulsória, no Fórum de Embu Guaçu.” (Roque, 2019, p. 43), com essa manobra judicial Champinha continuará preso, onde está até hoje.

Há que se falar em prisão perpétua, já que Champinha não tem possibilidade de reinserção em sociedade, o que é debatido sobre o caso dos psicopatas, por isso, a pesquisa e discussão acerca do tema se torna ainda mais difícil.

O juiz, psicólogos e o Ministério Público, preocupados com Champinha ser libertado, utilizaram de todos os métodos disponíveis no momento no ordenamento brasileiro para mantê-lo segregado, inclusive proferindo uma decisão em 2007, a qual deferiu a interdição e internação compulsória de Champinha, tendo como curadora agora, sua mãe (Costa, 2019, p. 19).

No caso em questão, foi muito discutida a maioria penal, já que Champinha era menor à época dos fatos, porém como percebemos tem patologias definidas e a psicopatia não tem idade pré-definida, ou seja, seria uma medida, além de inconstitucional, ineficaz. Como detalha, Larissa Emily Barbosa Brito e Glauco Roberto Marques Moreira (2020, p. 7), “Alguns juristas defendem que a redução da

maioridade penal seria impossível, com o posicionamento de que seria necessária a elaboração de uma nova Constituição, tornando o ato inconstitucional”.

O caso segue demonstrado como modelo de que o sistema penal brasileiro, no momento em que se encontra, não consegue ressocializar ou segregar de forma adequada um psicopata. Não sabendo lidar com tal patologia e nem a tratar ou defini-la como os demais países fazem, ao utilizar a escala PCL.

Ao ser analisado a forma em que os psicopatas delinquentes têm sido tratados pelo sistema penal brasileiro, tem levado a grande discordância entre o campo do direito e o campo da psicologia, psiquiatria, como dentre outros, considerando a não efetividade das sanções penais a estes agentes, principalmente quanto a sua reinserção na sociedade (Costa, 2019, p. 20).

Por isso, o principal problema que se vê na pesquisa e que se pode definir como início de uma solução, seria a utilização da escala PCL para verificação do nível da patologia e, assim, poder iniciar uma aplicação de pena mais adequada, pois um dos maiores problemas é definir os psicopatas como conscientes e isso refletir na pena ou em semi-imputáveis para medida de segurança, o que não define de fato e não resolve o problema (Costa, 2019, p.20).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por se tratar de um tema tão complexo, houve uma grande dificuldade em identificar soluções mais adequadas em termos de tratamento e punição para indivíduos, que apresentavam essa patologia dentro do sistema prisional brasileiro. Visto que, no Brasil, não há tentativa de implementação de medidas para o tema, que segue sendo pouco debatido. Foi feita uma comparação com sistemas penitenciários de outros países. É desafiador tanto em sua análise como na definição, gerando grandes debates e divergências em diversas esferas.

Em tese, consideramos que haveria uma solução parcialmente eficaz para esse problema em nosso ordenamento jurídico. Considerando-se a grande dificuldade de definição para o tipo de tratamento adequado e local apropriado para essa segregação

no sistema carcerário brasileiro, uma vez considerado anômalo e deficiente no que diz respeito à segurança pública.

Dessa forma, certifica-se que a escala PCL-R seria um dos principais auxiliares no diagnóstico, tratamento e pena coesa e coerente dos agentes psicopatas, sendo que, no momento, ainda é um tema pouco discutido e sem muita preocupação do país. A problemática acerca é o que desencadeia os psicopatas no cárcere comum e o espaço que ocupam nas brechas que o estado deixa.

REFERÊNCIAS

ABREU, Michele. **Da Imputabilidade do Psicopata**. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2021.

BARBOSA, Ana Beatriz. **Mentes perigosas: O psicopata mora ao lado**. 3. ed. São Paulo: Principium, 2018.

BARBOSA, Vitória Suelen Ferreira. **Psicopatia no Direito Penal Brasileiro: Visando a responsabilidade do Psicopata trazendo uma perspectiva no caso Susane Van Richthofen**. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Direito) - Centro Universitário UNI - FG, Bahia, 2022.

BRASIL. **Lei de Execução Penal nº 7.210**. 11 de julho de 1984. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210.htm. Acesso em: 06 de jun. de 2023.

BRASIL. **Decreto-Lei nº 2.848**. 7 de dezembro de 1940. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm. Acesso em: 31 de out. de 2023.

BRITO, Larissa Emily Barbosa; MOREIRA, Glauco Roberto Marques. **A menoridade à luz do caso “Champinha” nos moldes da Teoria do Direito Penal do inimigo**. Toledo Prudente Centro Universitário, São Paulo, 2020.

CAETANO, Haroldo. **Loucos por liberdade, direito penal e loucura**. Goiânia: Escolar Editora, 2019.

CAPEZ, Fernando. **Direito Penal: parte geral**. 15º ed. São Paulo: Saraiva, 2011.

CARDOSO, Gabriela Giovana Silva. **O caso “CHAMPINHA” à luz do direito penal do inimigo**. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Direito) - Centro Universitário Eurípides - UNIVEM, São Paulo, 2016.

COELHO, Aline Alves; VIEIRA, Isabella Victória de Souza; SANTOS, Luciana da Silva dos; SANTOS, Naiara Soares dos. **Uma análise psicopatológica do Serial Killer norte - americano Jeffrey Lionel Dahmer.** Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação de Psicologia) - Universidade São Judas Tadeu, São Paulo, 2023.

COSTA, Jéssica Araújo. **Relação da psicopatia e o Serial Killer.** Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação de Psicologia) - Centro Universitário FAEMA - UNIFAEMA, Rondônia, 2022.

COSTA, Taismara Ferreira da Costa. **Privação de liberdade perpétua em casos de psicopatas: Caso o Champinha.** Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação de Direito) - Centro Universitário Unifametro, Fortaleza, 2019.

CLECKLEY, Harvey. (1941/1976). **The mask of sanity** (5th ed.). St. Louis: Mosby

DMS, **Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtorno Mental.** 5º edição. American Psychiatric Association. 2014.

DUARTE, Tatiane Borges. **Psicopatia Versus o Sistema Penal Brasileiro: Como enfrentá-la?** Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Direito) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2018.

GONÇALVES, RUI A. **Psicopatia e processos adaptativos à prisão: da intervenção para a prevenção.** Universidade do Minho, Braga, 1999.

GONZALEZ, Yngrid Sgrignoli; AQUOTTI, Marcus Vinícius Feltrim. **Perfil dos Psicopatas.** Artigo Científico - Centro Universitário Toledo de Presidente Prudente, São Paulo, 2015.

HARTMANN, Franciele Taís Schwede. **Os diferentes tipos de psicopatias e o seu tratamento no Direito Penal Brasileiro e no Direito Penal Comparado.** Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Direito) - UNIJUÍ - Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, 2021.

HARE, Robert D. **Sem consciência: o perturbador mundo dos psicopatas que vivem entre nós.** Porto Alegre: Artmed, 2013. Disponível em: <https://epdf.tips/sem-consciencia-o-mundo-perturbador-dos-psicopatas-que-vivem-entre-nos-1-edicao.html>. Acesso em: 06 de jun. de 2023.

1.

2. HERNANDES, RITA. **JEFFREY DAHMER, O CANIBAL AMERICANO.** CDP CANAL DE PERÍCIA, 2020. DISPONÍVEL EM: [HTTPS://WWW.CANALDEPERICIA.ORG/POST/JEFFREY-DAHMER-O-CANIBAL-AMERICANO](https://www.canaldepericia.org/post/jeffrey-dahmer-o-canibal-americano). ACESSO EM: 05 DE JUN. DE 2023.

LEITE, Karen Rosado de Almeida, MOTA, Roberta Morais. **Psiquiatria nas penitenciárias brasileiras.** Jus, 2018. Disponível em: <https://jus.com.br/amp/artigos/71102/psiquiatria-nas-penitenciarias-brasileiras>.

Acesso em: 05 de jun. de 2023.

LOBO, Carla Alexandra Costa Correia Ferreira. **A P-Scan de Robert Hare na avaliação da Psicopatia Estudo exploratório numa amostra de reclusos portugueses**. Trabalho de Mestrado (Psicologia) Área de Especialização em Psicologia da Justiça - Universidade do Minho, Portugal, 2007.

MARACAJÁ, Ângela Celi de Brito Cadena. **Personalidade psicopata: a escala hare como recurso diagnóstico**. Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação em Psicologia, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde), Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande, Paraíba, 2016.

MEZZARROBA, Orides; MONTEIRO, Cláudia S. **Manual de metodologia da pesquisa do direito**. [Digite o Local da Editora]: Editora Saraiva, 2023. *E-book*. ISBN 9786553627307. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553627307/>. Acesso em: 06 jun. 2023.

MOREIRA, Danielle de Andrade; CORRÊA, Fabricio da Mata. **Psicopatia e direito penal: A situação do psicopata no ordenamento jurídico Brasileiro**. Artigo Científico - Faculdades Doctum de Juiz de Fora, Minas Gerais, 2021.

PEREIRA, Littiany Sartori. RUSSI, Leonardo Marioz. **O serial Killer e o psicopata**. Disponível em: http://www.fait.revista.inf.br/imagens_arquivos/arquivos_destaque/SVz2AtUnIU1Soe_e_2020-7-23-17-42-34.pdf. Acesso em: 11 de nov. de 2023.

PIERI, Rhannele Silva; VASCONCELOS, Priscila Elise Alves. **A Psicopatia no Sistema Penal Brasileiro**. Revista Jurídica Direito, Sociedade E Justiça, [S. l.], v. 5, n. 7, 2021. Disponível em: <https://periodicosonline.uems.br/index.php/RJDSJ/article/view/31111>. Acesso em: 5 jun. 2023.

GRECO, Rogério. **Curso de Direito Penal - parte geral**. 2008.

ROQUE, Beatriz Wisinewski. **A Excepcionalidade do Instituto da Internação à Luz do Caso Champinha**. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Direito) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2019.

ROSA, Beatriz Ferreira Santos. **A semi-imputabilidade do psicopata no Código Penal Brasileiro**. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação de Direito) - Centro Universitário São Judas Tadeu, Santos, 2022.

RIBEIRO, Murilo Henrique Monteiro. **Imputabilidade penal dos psicopatas**. Trabalho de Conclusão de Curso - Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Goiânia, 2022.

SAIBRO, Henrique. **Jeffrey Dahmer, o canibal americano**. 2022. Canal Ciências Criminais. Disponível em: <https://canalcienciascriminais.com.br/jeffrey-dahmer-ocanibal-americano/>. Acesso em 04 de jun. de 2023.

SALING, Jeneci Viana Parayba. **A inimputabilidade penal e a insanidade mental do acusado**. Trabalho de Conclusão do Curso (Graduação em Direito) - Universidade Regional do Noroeste, Rio Grande do Sul, 2011.

SILVA, Renata Mendes da. **Responsabilização do psicopata homicida: uma reflexão a partir da experiência do direito comparado**. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Direito) – Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2019.

SOEIRO, Cristina; GONÇALVES, Rui Abrunhosa. **O Estado de Arte do Conceito de Psicopatia**. Artigo Científico – Universidade do Minho, Portugal, 2012.

SOMMERS, Arielle Baskin. **Psicopatas: o que diz a ciência (e por que séries erram)**. 2022. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/geral-61252615#:~:text=As%20causas%20exatas%20da%20psicopatia,%C3%A0%20sociedade%20como%20um%20todo.&text=Jo%C3%A3o%20Fellet%20tenta%20entender%20como%20brasileiros%20chegaram%20ao%20grau%20atual%20de%20divis%C3%A3o>. Acesso em: 07 de jun. de 2023.

TOBIAS, Clícia; QUEIROZ, Larissa. **Psicopatas Criminosos e o Sistema Penal Brasileiro**. Instituição de Ensino Superior (IES) da Rede Ânima Educação. 2021.